

**RELAÇÃO EMPÁTICA PROFESSOR/ESTUDANTE: ELEMENTO
POTENCIALIZADOR DE APRENDIZAGEM EM CLASSE
HOSPITALAR**

 DOI: 10.5281/zenodo.7044944

Genilda Alves Nascimento Melo

*Doutoranda em Ciências da Educação-Universidad Interamericana – ASUN-PY;
professora da Educação Básica-SEC-BA; genilda.melo@educacao.ba.gov.br*

Alyne Martins Gomes

*Mestra em História do Atlântico e da Diáspora Africana - PPGH, Universidade
Estadual de Santa Cruz - UESC- Ilhéus-BA-BR; professora da Educação Básica-
SEC-BA; alyne.gomes@enova.educacao.ba.gov.br*

Marilu dos Santos Borba

*Mestranda em Educação – PPGE- Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC-
Ilhéus-BA-BR; professorada da Educação Básica-SEC-BA;
marilu.borba@enova.educacao.ba.gov.br*

Patrícia Mara dos Santos Machado

*Doutoranda em Educação: Currículo, Pontifícia Universidade Católica de São
Paulo – PUC-SP, patimaroxe@gmail.com*

Amanda da Silva Romero

*Mestranda em Educação e Contemporaneidade PPGEdUC, Universidade do
Estado da Bahia - UNEB, amandaromeiro@hotmail.com*

Resumo: Esta pesquisa se propõe discutir a relação empática entre professor e estudante como fator estimulante no processo de aprendizagem na educação hospitalar. Estudos na área da neurociência educacional têm mostrado que o aprendizado acontece, quando há formação de memória. Nessa relação de aquisição e consolidação do conhecimento, há um funcionamento sincronizado entre cognição e emoções. Assim, a literatura atual traz riqueza de informações de como

as emoções podem interferir no processo do aprender, já que o sistema límbico coordena as atividades emocionais. Dessa forma, as emoções podem afetar os processos de aquisição do conhecimento, reduzindo o foco ou potencializando. Para estudiosos nesta área, a aprendizagem acontece se o ensino for significativo para o estudante. Portanto, a mediação afetiva do professor, na relação do aluno com o conhecimento, promovendo acolhida, escuta ativa, com boa comunicação, respeitando as ideias, contribuirá para construir vínculos e práticas pedagógicas de qualidade. Na educação hospitalar, esse aspecto tem maior relevância, pois o estado de adoecimento torna as pessoas mais vulneráveis. Método é qualitativo, de caráter bibliográfico, realizado por meio do cotejo entre autores que têm se dedicado ao tema na literatura nacional e internacional. Os resultados da pesquisa apontam para uma relação afetiva professor-aluno como base para facilitar o aprendizado cognitivo, bem como garantir qualidade nos resultados.

Palavras-chave: Classe Hospitalar. Relação Empática. Aprendizagem.

Abstract: This research proposes to discuss the empathic relationship between teacher and student as a stimulating factor in the learning process in hospital education. Studies in the field of educational neuroscience have shown that learning happens when there is memory formation. In this relationship of acquisition and consolidation of knowledge, there is a synchronized functioning between cognition and emotions. Thus, the current literature brings a wealth of information on how emotions can interfere in the learning process, since the limbic system coordinates emotional activities. In this way, emotions can affect the processes of acquiring knowledge, reducing focus or enhancing it. For scholars in this area, learning happens if the teaching is meaningful to the student. Therefore, the affective mediation of the teacher, in the student's relationship with knowledge, promoting acceptance, active listening, with good communication, respecting ideas, will contribute to building bonds and quality pedagogical practices. In hospital education, this aspect is more relevant, because the state of illness makes people more vulnerable. The method is qualitative, bibliographic in nature, carried out by comparing authors who have dedicated themselves to the topic in national and international literature. The research results point to an affective teacher-student relationship as a basis for facilitating cognitive learning, as well as guaranteeing quality in the results.

Keywords: Hospital Class. Empathic Relationship. Learning.

INTRODUÇÃO

Uma das grandes dificuldades no início do século XXI foi a relação professor/estudante. Os meios de comunicação testemunharam violências físicas e psicológicas e até tragédias envolvendo muitos professores em todo o Brasil. Como consequência de um tratamento inadequado do professor para com o estudante e vice-versa. Estudantes empunhavam-se contra professores, trazendo resultados não desejáveis. Nos últimos séculos, o professor foi o centro do processo do ensinar,

não acompanhando as transformações sociais impulsionadas pelo novo século, isto o fazia não saber tratar o estudante de forma mais empática.

Frente a essas dificuldades, novos Parâmetros Educacionais foram construídos para orientações pedagógicas, bem como nova visão educacional com foco nas relações interpessoais. Para aprender a conviver, (DELORES, 2003) o professor tem recebido grandiosas contribuições de célebres pensadores nas áreas da Psicologia, da Pedagogia e mais recente das Neurociências. O foco saiu do professor, mas não foi para o estudante. Agora, professor e estudante precisam conviver em direção horizontal, o foco passou a ser nas relações interpessoais. Cada sujeito, dentro de especificidades, garante parte do processo: o professor como mediador e o estudante como elemento ativo e responsável pela construção da própria história.

Neste espaço de mediação, o docente precisa conhecer como o estudante aprende, quais estratégias estimulam melhor e chamam a atenção. Hoje, há orientações mais precisas com a contribuição da Neuroeducação, que trouxe a possibilidade de relações mais centradas no equilíbrio entre razão e emoção; entretanto necessário se faz que, em sala de aula, o professor utilize modelos empáticos no desempenho pedagógico. Trabalhar afetivamente desconstrói uma cultura do ódio e do medo, propalada no século XX: razão, acima de tudo. Goleman e Senge (2015) orientam que a relação empática professor-estudante suscita novas ações de afinidade, favorece um ambiente acolhedor, criando estímulos para atrair a atenção do estudante e movê-lo a participar das práticas escolares com prazer.

Pensando neste aspecto, Daniel Goleman (2012) mostra a importância da empatia para a convivência humana e descreve três situações em que esta habilidade socioemocional se manifesta no cotidiano das pessoas: a cognitiva – em que o observador compreende o estado mental da outra pessoa, mas administra as próprias emoções, enquanto avalia o que está acontecendo com a outra. A empatia emocional – a pessoa observadora é identificada com a outra, na alegria, na dor, na tristeza, uma relação química acontece, na preocupação do bem-estar da outra. Mas, a terceira maneira é diferenciada, é a preocupação empática – está ligada a compassividade; o observador extrapola a mera expectativa e assume a forma de afeto e de apego, sentimento de solidariedade, o que ele chama de “mensageiros da misericórdia”.

Na Educação Hospitalar, há necessidade de uma preocupação empática, o estudante é carente de ação humana mais direcionada as emoções, já que a empatia é um fator decisivo no processo da aprendizagem. A mediação do professor entre o estudante e o conhecimento poderá acontecer de maneira mais prazerosa, quando o professor age de maneira afetiva. Assim,

A afetividade é essencial aos seres humanos, e é partir dela que se constroem vínculos e relações com o outro, proporcionando oportunidades de formação de grandes elos de aprendizagem. As práticas afetivas em sala de aula podem contribuir para se produzir favoráveis condições de aprendizagem e para uma prática pedagógica de qualidade. (SAENZ *et al*, 2020, p.5)

Nesta pesquisa, se objetiva discutir a relação empática professor- estudante como ponto fundante para aprendizagem na Educação Hospitalar, partindo das ideias de como o cérebro aprende, para se dar a conhecer os processos neurotransmissores na aprendizagem e como as estratégias pedagógicas podem contribuir para organização de um ambiente estimulante que chame a atenção, crie novas sinapses, de maneira que a informação seja interessante e o cérebro transforme em memória de longo prazo.

O cérebro e o aprender

O ser humano entra em contato com o mundo por meio dos cinco sentidos: olfato, paladar, visão, audição e tato. Isto, inicialmente, movimenta a formação da memória. Esse ambiente externo encaminha informações, se interessantes, são filtradas e acolhidas, o que fará parte da memória de longo prazo. A memória tem função primária na aprendizagem, já que reaproveita experiências do sujeito e transforma em novos conhecimentos. Estudiosos da Psicologia Cognitiva, como Henri Wallon (1879-1962); Lev Vygotsky (1896-1934) e Jean Piaget (1896-1980) dedicaram grandes espaços de pesquisa, tentando entender como o ser humano aprende, mas somente com o advento das neurociências foi possível compreender alguns processos do aprender.

A Psicologia Cognitivista entendia também que a aprendizagem era influenciada pelos sentimentos. Dessa forma, o afeto interferiria na razão e a motivação para aprender estaria intimamente ligada a base das emoções. Com a subdivisão das neurociências, o ramo da Neurociência Cognitiva tem favorecido o

estudo no campo educacional. Assim, a Neurologia, a Psicologia e a Pedagogia uniram-se na formação da Neuroeducação, juntando forças para explicação de fenômenos mentais, que produzem a aprendizagem.

De acordo com Cinthia Mendes e Maria Costa (2020) a Filosofia sempre apresentou a dualidade mente e corpo, razão e coração, inteligência e afetividade, não fazendo relação de unicidade. Entretanto, hoje é possível compreender, grosso modo, que o ser humano é um composto de razão e emoção. Ambas estão em estreita comunicação.

Roberto Lent (2010) descreve o cérebro humano com regiões organizadas para funções gerais do corpo, como também funções específicas, o que ele chama de lobos, dentre eles: O lobo frontal- responsável pela tomada de decisão, julgamento, memória recente, crítica, raciocínio; o lobo parietal está diretamente ligado às sensações e a interpretação das sensações, pelo senso de localização do corpo e do meio ambiente; o lobo occipital ocupa-se principalmente com a visão, enquanto o temporal, com a audição; o lobo insular – atua nos processos emocionais fortemente influenciado pelos órgãos dos sentidos. Além disso, há uma superfície em que apresenta os sulcos, regiões que permitem aumento da superfície com espaço reduzido de volume; área em que guarda cerca de dois terços do espaço ocupado pelo córtex.

Luciana Cruz (2016) mostra que as funções cognitivas como memória, linguagem, atenção, emoções, de igual modo as de ensinar e de aprender têm como base o encéfalo e são executadas pelos neurônios; tais células intercambiam-se e interagem também com outras células, por meio de linguagem eletroquímica, compondo redes neurais para que aconteça a aprendizagem. Dessa forma, cada pessoa se comporta de acordo com a quantidade de neurônios que participa desta comunicação. Assim, são moduladas as tarefas dos neurotransmissores, quer inibindo ou evidenciando essa comunicação.

Ramon Consenza e Leonor Guerra (2010) observam que a aprendizagem é a formação e consolidação das confluências entre as células nervosas, as sinapses, como resultado das transformações químicas e estruturais no sistema nervoso de cada pessoa, que exigem tempo e energia; portanto um fenômeno individual, que respeita as circunstâncias e histórias de cada ser. Para estes estudiosos, os sentidos são uma janela aberta ao mundo, mas existe um centro de regulação que está alerta e chama a atenção, como que uma lanterna, foca nas informações,

selecionando-as de acordo com preferências, experiências anteriores, necessidades e estado emocional.

Assim, os estímulos mais relevantes são selecionados, modulados por um circuito executivo, que atraem demandas cognitivas, emocionais e sociais, organizando uma aprendizagem consciente. Apesar de que as atividades cognitivas atuam junto as emocionais, é percebido que uma pode sobrepor a outra. Exemplo visto, quando há emoções negativas fortes, podem causar dano ao processo cognitivo. Por isso, a importância de escolher situações em que haja estímulos favoráveis, pois o cérebro está sempre disposto a aprender, mas reage de forma surpreendente aos estímulos, que considera agradáveis. Portanto, “a maneira primordial de capturar a atenção é apresentar o conteúdo a ser estudado de maneira que os alunos reconheçam como importante.” (CONSENZA; GUERRA, 2010,p. 47)

Portanto, criar um ambiente agradável perpassa pelos espaços físicos e pelas condições emocionais. A participação dos estudantes de forma ativa, a interatividade, criação e proposição de metas é fator motivador, entretanto a forma como o professor aborda o estudante é um ponto fundante para todo trabalho e depende da forma empática como ele se relaciona com o estudante e demais pessoas do grupo. Por outro lado,

O manejo do ambiente tem grande importância. A minimização de elementos distraidores e a flexibilização de recursos didáticos, com o uso adequado da voz, da postura e de elementos como o humor e a música podem ser essenciais, principalmente para estudantes de menor idade, mas também para plateias maduras. É bom lembrar que a novidade e o contraste são eficientes na captura da atenção. (CONSENZA; GUERRA, 2021, p. 47)

As descobertas sobre como o cérebro aprende permitem a área educacional criar estratégias de como o professor pode explorar o conteúdo de maneira atrativa, já que quando se conhece o funcionamento mental, é possível produzir situações que chamem a atenção do cérebro para formar novas memórias, um novo aprendizado. Apesar de que aprender não depende somente do cérebro, mas de um estado geral físico, que influencia na formação de novo neurotransmissores, formação e manutenção de memórias, entretanto conhecimentos neurobiológicos têm provado que excelentes estratégias pedagógicas produzem resultados de excelência na aprendizagem.

Relação empática: elemento fundante em Classe Hospitalar

A empatia tem sido uma das palavras mais usadas nesta Era do Conhecimento. As relações interpessoais nesta modernidade líquida (BAUMAN, 2021) necessitam de intermediação, já que a rapidez, a fluidez, a lógica do consumo, a mudança na construção familiar, a fragilidade dos laços entre as pessoas, a ideia do coletivo recuou o foco para o investimento individual; os valores cultivados, tudo isso afastou os humanos entre si, de momentos afetuosos para viver espaços de tempo superficiais. Não há mais relações, sim conexões. A frieza, o desamor e a incompreensão passaram ser marcas presentes e ausência de vínculos e rotina.

Entretanto, Daniel Goleman (2012) mostra que o homem, na essência, é empático. Este possui um complexo mecanismo neural que organiza as interações, os pensamentos e sentimentos sobre as pessoas e o relacionamento entre elas. Os seres humanos foram programados para viver em sociedade, por isso a mente humana contém circuitos, uma rede neurônios pronta para essa interrelação, os neurônios-espelho, chamado por ele de *wi-fi*² neural, visto que a propagação se dá como que por ondas de rádio, que faz a distribuição sem cabeamento, indica o caminho mais acertado para o ponto de chegada.

Essa forma de comunicação é chamada por pesquisadores, das ciências das emoções, de empatia. Fukamati (2016) explica que, quando a pessoa nasce traz marcas do comportamento empático, ao imitar pai, mãe, pessoas do convívio. Assim, a mimese é reconhecida como o fundamento da empatia, como por exemplo: o bocejo; alguém chora em um enterro, mesmo não sendo parente de alguém daquela família; chora ao assistir uma produção cinematográfica e em diversas outras situações.

Neste aspecto, a sociedade atual precisa resgatar este caminho de volta aos procedimentos de busca nas relações socioemocionais. Uma das bases para esse retorno é a relação professor-estudante frente a aquisição do conhecimento. Como visto, a aquisição do conhecimento – formação das memórias, acontece quando o cérebro capta informações, por meio dos órgãos dos sentidos; tais informações são

² Wireless Fidelity – rede de conexão sem fio que dá acesso à Internet através de ondas de rádio.

selecionadas, pelo princípio da atenção, por que foi interessante; destacado na função da lanterna de Consenza e Guerra (2010).

Em sala de aula, a comunicação professor-estudante é mais direta, conciliável e produtiva, quando o professor se mostra empático. Este comportamento do professor move as áreas cerebrais do estudante, fazendo que este compreenda mais, se volte para o que se está fazendo; isto potencializa a formação das sinapses, criando e fixando novas memórias. A empatia funciona como janelas de abertura para novos conhecimentos, visto que agir empaticamente torna as pessoas mais sensíveis, tanto o professor quanto o estudante; para promover situações de ensinagem, quanto para abrir portais de aprendizagem; pois onde há respeito, liberdade de expressão, escuta sensível forma ambiente de grandes estímulos para o cérebro.

Assim, o olhar sensível do professor para com o estudante estimulará que este se torne também empático na relação com o professor e demais membros da comunidade. Esse estudante terá melhor qualidade nos relacionamentos: fica à vontade para tirar as dúvidas, compartilhar as ideias; ponte para criação de laços afetivos. Outro fator é que, esse relacionamento empático serve também para despertar o sentimento de pertença e fixar os processos de permanência na escola. O estudante passa a gostar da escola, fixando raízes.

Por muito tempo, foram reconhecidas as atividades de cognição na formação da aprendizagem, entretanto pesquisas realizadas por neurocientistas comprovaram que muitas pessoas que tiravam boas notas nas academias não conseguiram ter bons resultados no desenvolvimento profissional, em razão do desequilíbrio emocional; confirmando a importância do equilíbrio entre a razão e as emoções. A propósito de a Escola ter necessidade de desenvolver as habilidades socioemocionais dos estudantes (BNCC, 2017).

Quando se trata de Educação no âmbito Hospitalar, as atividades afetivas têm um significado maior, em razão da situação de vulnerabilidade do estudante. Muitas variáveis são abertas: diversidade sociocultural, faixa etária variada, classe multisseriada; pessoas debilitadas pela dor física, por enfermidades de várias ordens; na maioria das vezes, vitimizadas por marcas deixadas na alma, causadas pelo abandono da família, pelo olhar discriminatório da sociedade; em algumas vezes, na indiferença mostrada por profissionais da saúde, que não os compreenderam naquele instante de dor.

Por ser um ambiente de tristeza e dor, as pessoas não estão abertas ao diálogo nem para relações de amizade; portar – se com alegria, gentileza e amabilidade. Portanto, é preciso que o professor tenha um desempenho diferenciado. Assim, é preciso que o professor tenha um desempenho diferenciado de outros ambientes de ensino.

Roman Krznaric (2015) mostra a empatia, sendo um elemento revolucionário nos contatos humanos, em momento de tanta indiferença. Para o docente da Classe Hospitalar, é imprescindível que perceba a dor alheia. Ele trabalha em um ambiente de sofrimento real; precisa compreender as fragilidades; ouvir, em meio ao silêncio dos olhares, dos gestos; um balbuciar do estudante, estar atento a aflição; usar a compaixão.

METODOLOGIA

Esta é uma pesquisa de abordagem qualitativa e caráter bibliográfico sobre a relação empática professor/estudante como elemento potencializador de aprendizagem em Classe Hospitalar, que traz reflexões a respeito da dinâmica do trabalho docente e resultados significativos. Esta investigação foi realizada em livros físicos, e-books, revista, periódicos, dissertações e vídeos publicados no período entre 2003 e 2021, material que muito auxiliou no entendimento de como dever acontecer a comunicação entre professor e aluno, atentando para as relações socioemocionais.

A escolha pela abordagem qualitativa foi realizada por considerar a melhor opção no desenvolvimento desta pesquisa, visto apresentar possibilidades variadas de indagações no dia a dia da pesquisa, como também facultar que o pesquisador esteja em constante diálogo com os colaboradores da pesquisa, pois de acordo com Maria Minayo e Lara Guerreiro (2014) há possibilidades de identificação e ampliação de necessidades sobre o assunto a ser analisado.

A coleta de dados foi efetivada por meio de leituras, compondo os elementos da investigação, o que permitiu construir diálogo entre os autores, a saber: Zygmunt Bauman (2021) traz a relações líquidas como causa da insensibilidade das pessoas; Goleman (2012) quebra esse paradigma e mostra que o ser humano tem um cérebro social, portanto feito para viver em comunidade; Fukamati (2015) e Krznaric (2015) mostram que as relações empáticas poderão ser solução para inúmeros problemas sociais; Consenza e Guerra (2011); Cruz (2016); Mendes e Costa (2020)

discutem a Neuroeducação como meio para que se estabeleça a empatia na Escola; Camargo (2017) traz a importância do diálogo entre professor e estudante e Brasil (2017) apresenta Base Nacional para o trabalho com as habilidades socioemocionais.

O desenvolvimento de análise dos dados aconteceu através da seleção e organização de livros, textos, vídeos e demais materiais que deram base para o estudo, de acordo com Bardin (2016); na sequência, feita avaliação da coerência de cada instrumento na relação entre as ideias e conciliados em sequência temática, para conclusão da pesquisa.

RESULTADOS/DISSCUSSÕES

A Neuroeducação traz novo entendimento para os processos do aprender. Estudos do século XX firmavam a cognição como responsável pelo sucesso do conhecimento. Entretanto, os estudos neurocientíficos possibilitaram acolher a ideia da participação dos sentimentos e das emoções na construção do conhecimento. Dessa forma, aprender é formar memórias, fortalecidas por um conhecimento prévio, por meio da retenção de informações selecionadas, tendo uma multirrelação entre a razão e as emoções; entretanto há colaboração dos estímulos que prendem a atenção da pessoa, motivando a participação ativa na aquisição desse conhecimento.

Para esta demanda, cabe ao professor apresentar uma prática diferenciada e estimulante, envolvendo os estudantes de maneira participativa, já que as estratégias devem conter um duo de cognitivo-afetivo que contemple a personalização, que possa atingir cada estudante na especificidade. O Docente da Classe Hospitalar já possui características específicas para desenvolvimento de tarefas com maior eficiência, como: ser dinâmico e ético; ser criativo; usar formas de trabalho coletivo; dar atenção ao escolar. Mas, no ambiente, que é prioritário para a saúde, outras competências precisam ser desenvolvidas: usar a afetividade, ter uma estrutura emocional singular; utilizar de metodologias específicas e adequar o Currículo a realidade do estudante.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A empatia é uma das ferramentas mais necessárias neste século, tendo em vista que as relações humanas se tornaram impessoais. As tecnologias invadiram o

mundo, trazendo um novo olhar para a vida, desviando o foco do coletivo para o individual. As pessoas passaram a ter nova forma de ver o mundo, os valores sociais mudaram: o ter melhor que o ser; banalização do amor e da vida; a frieza nos relacionamentos; a busca incessante da felicidade; o consumo excessivo como forma de encontrar a felicidade; a rapidez e ansiedade trouxeram o desrespeito ao outro.

Na área educacional, não houve mudanças estruturais suficientes para acompanhar as transformações sociais, provocando a desmotivação dos estudantes. O professor passou a ser a chave principal para alavancar tais demandas e refazer o percurso para que o estudante se interesse pelo aprender. Portanto, a forma como o professor deverá abordar o estudante em sala de aula fará a diferença nos resultados acadêmicos. Estudos neurocientíficos trouxeram a possibilidade de compreender como o cérebro aprende. Assim, os estudantes desmotivados deverão ter a sala de aula como um campo de estímulos que o atrairá para a participação efetiva.

Logo, a empatia será o meio pelo qual o professor utilizará para atrair o estudante a trabalhar com foco na aprendizagem. A Base Nacional Comum Curricular (2017) trouxe em destaque as competências socioemocionais para um viver social de qualidade, como também orientações pedagógicas para o desenvolvimento de atividades que valorize a formação integral do estudante.

Na Educação Hospitalar, o engajamento do professor precisa ser mais assertivo, visto que os estudantes têm especificidades: faixa etária, alguns nunca foram a escola, outros têm até 50 anos que deixaram a escola e outros estão se despertando para o mundo acadêmico; contando também com a vulnerabilidade física e emocional; diversas comorbidades e o ambiente feito inicialmente para cuidar da saúde.

Nisto, o professor precisa agir de forma empática, utilizando boa comunicação, criando estratégias multissensoriais, bastante significativas, capazes de provocar a neuroplasticidade do cérebro, para que chame a atenção, sejam criadas sinapses e aconteça a retenção das informações, a formação da memória de longo prazo e proceda a aprendizagem.

REFERÊNCIAS

BARDIN, L. **Análise de Conteúdo**. Tradução de Luís Antero Reto e Augusto Pinheiro. São Paulo: Edições 70, 2016.

BAUMAN, Z. **Modernidade líquida**. Tradução de Plínio Dentizien. Rio de Janeiro: Zahar, 2021.

BRASIL. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília: Senado Federal, Coordenação de Edições Técnicas, 2017.

CAMARGO, A.F. **O Diálogo na relação professor-alunos**: a complexa rama das interações no cotidiano da aula no Ensino Médio. Dissertação de Mestrado do curso em Educação do Programa de Pós-graduação em Educação, da Faculdade de Educação. Passo fundo, 2017.

Disponível em:

<http://tede.upf.br/jspui/bitstream/tede/1217/2/2017AlessandraCamargo.pdf>

Acesso em: 13/11/2021

CONSENZA, R. M.; GUERRA, L.B. **Neurociência e Educação**: como o cérebro aprende. Porto Alegre: Artmed, 2011.

CRUZ, L.H.C. Bases Neuroanatômicas e Neurofisiológicas do Processo Ensino e Aprendizagem. In: **A Neurociência e a Educação**: Como nosso cérebro aprende? Ouro Preto: MPEC-CBIOL-NUPEB-OFOP, 2016.

DELORS, J. **Educação**: um tesouro a descobrir. 2ed. São Paulo: Cortez, 2003.

FUKAMATI, T. **A Revolução da Empatia**. Palestra apresentada no 4º GEITalks, publicada por MBI UFScar, em 01/04/2017.

GOLEMAN, D. **O Cérebro e a Inteligência Emocional: novas perspectivas**. Tradução de Carlos Leite da Silva. Rio e Janeiro: Objetiva, 2012.

Goleman, D; Senge, P. **O foco triplo**: uma nova abordagem para a educação. Rio de Janeiro: Objetiva, 2015.

KRZNARIC, R. **O poder da empatia: arte de se colocar no lugar do outro para mudar o mundo**. Tradução de Maria Luiza X. de A. Borges. Rio e janeiro: Zahar, 2015

MENDES, C.P.R.; COSTA, M.A. **A Afetividade na Educação**: como cérebro emocionado interfere no processo de ensino e aprendizagem. VII Congresso Nacional de Educação, 2020. Disponível em: <https://shortest.link/1F1j> Acesso em: 07/11/2021

MINAYO, M. C. S.; GUERRIERO, I. C. Z. **Reflexividade como éthos da pesquisa qualitativa**. Revista Ciência e Saúde Coletiva. Abril de 2014.

LENT, R. **Cem Bilhões de Neurônios?** Conceitos Fundamentais de Neurociências.
2 ed. Rio de Janeiro: Atheneu, 2010.

SAENZ, C. C. B. *et al.* **Empatia no processo de ensino e aprendizagem no Ensino Superior em saúde.** Revista Eletrônica FMU. Disponível em:

<https://revistaseletronicas.fmu.br/index.php/ACIS/article/download/2369/1609>

Acesso em: 07/11/2021